

TUG'MA YUQORI LAB VA TANGLAY YORIQLARI BILAN TUG'ILGAN BOLALARDA BURUN BO'SHLIG'I TUZILISHINING O'ZIGA XOSLIGI

Raximova M.G'.

Respublika ixtisoslashtirilgan otorinolaringologiya va bosh-bo'yin
kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Toshkent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421455>

Dolzarbligi

So'nggi yillarda mikroendoskopik texnologiyalarning jadal rivojlanishi otorinolaringologiya sohasida yangi tadqiqot yo'nalishlarini ochib berdi. Endoskopik metodlar burun, halqum va hiqildoqning anatomik-topografik hamda funktsional holatini baholashda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, tug'ma yuqori lab va tanglay yoriqlari bilan tug'ilgan bemorlarda burun bo'shlig'ining shakli va funksiyasini tiklash jarayonida endoskopik kuzatuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi

Tug'ma yuqori lab va tanglay yoriqlari bilan tug'ilgan bolalarda jag'-yuz sohasi rekonstruktiv operatsiyalaridan oldin va keyin burun bo'shlig'ining anatomik-topografik hamda funktsional holatini endoskopiya yordamida baholash.

Tadqiqot vazifalari

1. Tug'ma yuqori lab va tanglay yoriqlari mavjud bolalarda burun bo'shlig'ining anatomik o'zgarishlarini aniqlash.
2. Har xil yoshda amalga oshirilgan rekonstruktiv operatsiyalar natijalarini taqqoslash.
3. Endoskopik usul yordamida burun nafasini tiklash darajasini baholash.

Material va usullar

Tadqiqot 1 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 76 nafar bemor ishtirokida olib borildi. Ularning barchasi tug'ma yuqori lab va tanglay yoriqlari bilan tug'ilgan. Bemorlar 3 guruhga bo'lindi: 1-guruh – 3 yoshgacha operatsiya qilingan 27 nafar bola; 2-guruh – 3-5 yosh oralig'ida operatsiya qilingan 25 nafar bola; 3-guruh – 5 yoshdan keyin operatsiya qilingan 24 nafar bola. Endoskopik tekshiruv burun bo'shlig'ining ichki tuzilishini baholash uchun 0°, 30° va 70° burchakli rinoskopik endoskoplarda yordamida amalga oshirildi. Tekshiruv oldidan lokal anesteziya va adrenalin qo'llanildi.

Muhokama

Endoskopik kuzatuvlar natijasida burun bo'shlig'ida turli darajadagi deformatsiyalar, septum egriliklari va lateral devorlarning o'zgarishlari kuzatildi. Ayniqsa, bir tomonlama yoriqlar bilan tug'ilgan bolalarda burun tuzilmasining nosimmetrikligi aniqroq namoyon bo'ldi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, operatsiya erta yoshda o'tkazilgan bolalarda burun bo'shlig'ining shakliy va funktsional tiklanish darajasi yuqori bo'ladi. Kech amalga oshirilgan jarrohlik aralashuvlarda esa deformatsiyalar kuchliroq saqlanib qoladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, endoskopik tekshiruv tug'ma yuqori lab va tanglay yoriqlari bilan tug'ilgan bolalarda burun nafasini tiklash hamda rekonstruktiv operatsiyalarning samaradorligini baholashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Operatsiyani erta yoshda o'tkazish burun tuzilmasining normal shakl va funksiyasini saqlab qolishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stammberger H., Lund V. J. Anatomy of the paranasal sinuses. In: Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery. Elsevier; 2020.
2. Kennedy D. W., Hwang P. H. Rhinology: Diseases of the Nose, Sinuses, and Skull Base. Springer, 2021.
3. Klossek J. M., Dufour X. Functional endoscopic sinus surgery: principles and practice. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 2019;136(4):253–260.
4. Kim H. J., Chung S. K., Dhong H. J. The Paranasal Sinuses: Surgical Anatomy and Practical Considerations. Otolaryngologic Clinics of North America. 2022;55(1):17–30.
5. Lund V. J., Stammberger H., Fokkens W. J. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. Rhinology. 2020;58(Suppl 29):1–464.
6. Kucybała I., Janik M. A., Ciuk S. The maxillary sinus: anatomy, pathology, and imaging. Pol J Radiol. 2021;86:e47–e58.
7. Maroldi R., Nicolai P. Imaging in Treatment Planning for Sinonasal Diseases. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2019.